

**СЕМЬЯ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ ЦЕННОСТЬ В
ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА В ТВОРЧЕСТВЕ Л.УЛИЦКОЙ
(НА ПРИМЕРЕ РОМАНА «МЕДЕЯ И ЕЕ ДЕТИ»,
ПОВЕСТИ «СОНЕЧКА»)**

Эргашева Дильфуза Камиловна

Преподаватель педагогического института, город Бухара,

республика Узбекистан

e-mail: dilfuzaergasheva1972@mail.ru

АННОТАЦИЯ:

В статье затрагивается тема семьи, как одной из основных в современной прозе. Семейная тема занимает ведущее место в произведениях Улицкой, образуя генеральную тему творчества писателя. Автор приходит к выводу, что писательница, утверждая важность и первостепенность семьи в обществе, показывает, как нарушается понимание людьми друг друга, как теряется духовное единение между близкими родственниками, но в то же время показывает и другую жизнь, когда семья является для человека защитой и опорой.

Ключевые слова: Л.Улицкая, Медея, женская проза, семейная тема, образ Сонечки, семейные ценности, библейский подтекст.

**FAMILY AS A FUNDAMENTAL VALUE IN HUMAN LIFE IN THE
WORKS OF L.ULITSKAYA (ON THE EXAMPLE OF THE
NOVEL "MEDEA AND HER CHILDREN",
THE STORY "SONECHKA")**

ABSTRACT:

The article touches on the topic of family as one of the main ones in modern prose. The family theme occupies a leading place in the works of Ulitskaya, forming the general theme of the writer's creativity. The author comes to the conclusion that the writer, asserting the importance and primacy of the family in society, shows how people's understanding of each other is violated, how spiritual unity between close relatives is lost, but at the same time it shows another life when the family is a protection and support for a person.

KEYWORDS: L.Ulitskaya, Medea, women's prose, family theme, Sonechka's image, family values, biblical subtext.

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире происходят заметные изменения в жизни общества и семьи, которые закономерно отражаются в литературе. На рубеже веков современная русская проза вновь заговорила о семье, отношениях между поколениями, о ребенке, о становлении характера. Произведения современных авторов помогают читателю задуматься над проблемами современной жизни и семейных отношений. Писатели остро реагируют на все негативные изменения, происходящие в нашей сегодняшней действительности, обращаются к самому наболевшему, к самому трагическому – разладу в семье, разладу в душе. Тема семьи по-прежнему является одной из основных в современной прозе, поскольку, в традиции русской классической литературы семья – это нравственная основа человеческого бытия.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

Теоретической основой работы послужили труды Колодяжного И., Зумбулидзе И.Г, Ровенской Т.А и других исследователей.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В творчестве Людмилы Евгеньевны Улицкой тема семьи занимает одно из самых важных мест, поскольку именно семья в произведениях писательницы выступает как основополагающая ценность в жизни человека. Как отмечает И. Колодяжный, «Про свой первый роман уже в 2005 году Улицкая говорила: «Я знаю точно, что человек вырастает в семье. Он вырастает в городе, стране, социуме. Но первое место - семья. Семья - основа всего, но семейное начало постоянно вытравлялось, навязывалась идея, что общественное выше личного. И мой роман «Медея» - а это книга, посвящённая старшему поколению, - это в некотором смысле мой вопль о семье. К произведениям Людмилы Улицкой, в которых создается образ настоящей семьи, относятся роман «Медея и ее дети», повесть «Сонечка», а также многочисленные рассказы писательницы.

Наиболее полное воплощение тема семьи в творчестве Л. Улицкой получила в романе «Медея и ее дети», который является своего рода семейной сагой.

ОБСУЖДЕНИЕ

Главная героиня романа Медея Синопли являет собой образ мудрой любящей женщины, которая, несмотря на свою бездетность, собрала вокруг себя большое количество людей, ставших, по сути, ее семьей. Это не просто семья, а целый род, но род основанный не на кровном родстве и не на национальной принадлежности, а на личной привязанности друг к другу. Вся эта семья собирается в старом уютном доме, который, как уже отмечалось ранее, в произведениях Улицкой, выступает в качестве символа счастливой семьи. Сюжет романа несомненно имеет библейский подтекст – легенду о рассеянии, а затем и собирании еврейского народа. Ведь сначала семья Синопли разъехалась по всему свету, и только теперь потомки уехавших

снова собираются в старом доме. Семья Медеи огромна, она имеет много ветвей: «семья Синопли была представлена всеми своими ветвями – ташкентской, тбилисской, вильнюсской, сибирской». Кроме того, она имеет и вертикальный разрез - в ней наличествуют представители многих поколений, осуществляя таким образом своеобразную связь времен, особую роль в которой играют семейные традиции. Как уже отмечалось, именно семейные традиции выступают тем фактором, который скрепляет семейные узы. В финале романа даже горе (смерть Маши) не разъединяет, а наоборот – сплачивает семью. Так, Медея и ее сестра Александра прощают друг другу старые обиды, из-за которых они не виделись четверть века. Можно сказать, что роман, по сути, является назиданием современным семьям, показывая, что в этом мире только сплоченность, дружба, взаимовыручка могут дать уверенность в завтрашнем дне, да и просто помочь выжить, недаром же история семьи Медеи показана на протяжении почти что всего XX века, всех его катаклизмов и катастроф. Лейтмотивом романа является изображение семьи как высшей ценности для человека. По справедливому утверждению И.Г. Зумбулидзе, «роман Улицкой «Медея и её дети» касается не только семейных, но и глубинных человеческих связей, которые навеки скрепляют отношения. Писательница раскрывает тему женского бытия на фоне стремительно сменяющихся друг друга исторических эпох». Как отмечает критик Т. Ровенская, роман «Медея и её дети» представляет собой тот крайне редкий для современной женской литературы пример, когда автор не только выбирает женщину главной героиней, но и выносит ее имя в название произведения. Исследователь уверена, что «...по замыслу писательницы название произведения было призвано заговорить прежде, чем заговорят его страницы. Поэтому едва ли можно объяснить случайностью то, что Улицкая выбрала для своей героини имя, которое несёт

многоуровневую культурную коннотацию, восходя к легендарной и героине Коринфского эпоса Медеи. Но Медея Улицкой лишена не только черт яростной менады, но и потомства. Она не убивает своих сыновей, а собирает вокруг себя детей и внуков своих многочисленных братьев и сестер. Основная жизнь Медеи вращается вокруг её дома и семьи - основных составляющих её бытия. Это бытие и представляет собой символическую модель мира женщины, которую по-своему реконструирует писательница. Здесь нельзя не согласиться с тем, что роман Улицкой резко выделяется на фоне произведений современной литературы освещающих семейную тему, где авторы пишут в основном о распаде семьи, о непрочных или неполных семьях, о том, как рушатся отношения. Медея Улицкой становится душой, объединяющим центром большой семьи.

В повести «Сонечка» содержится история о счастливой любви. Само повествование представляет собой рассказ о жизни главной героини, жизнь которой очень далека от реальной действительности, поскольку всё понимание об этой жизни у Сони почерпнуто из прочитанных ею книг. Но в какой-то момент ее жизнь сильно меняется вследствие ее встречи с Робертом Викторовичем. Вектор ее интересов переходит с книг на семью, которой она отдается с не меньшим увлечением, чем чтению. Можно сказать, что именно семья становится главным смыслом в ее жизни. Именно этот интерес привел Соню к тому, что «за годы своего замужества сама Сонечка превратилась из возвышенной девицы в довольно практичную хозяйку. Ей страстно хотелось нормального человеческого дома, с водопроводным краном на кухне, с отдельной комнатой для дочери, с мастерской для мужа, с котлетами, компотами, с белыми крахмальными простынями, не сшитыми из трех неравных кусков. Во имя этой великой цели Соня работала на двух работах, строчила ночами на машинке и втайне от мужа копила деньги». Семейная жизнь приносит Соне не только чувство удовлетворения, но и делает ее по-настоящему счастливой, хотя она и ощущает некоторую

ненадежность этого счастья. И в какой-то момент это счастье рухнуло. Причем беда пришла с двух сторон: сначала пришло постановление о сносе дома главной героини и переселении жильцов, а затем Соня узнает о любовной связи мужа с одноклассницей дочери. Новая квартира не стала для главной героини настоящим домом, она по сути стала символом другой жизни Сони – несчастливой и одинокой. Семья у Сони разваливается, и она остается одна в новой квартире, где живет до самой старости. «Весной она ездит на Востряковское кладбище, сажает на могиле мужа белые цветы, которые никогда не приживаются. Вечерами, надев на грушевидный нос легкие швейцарские очки, она уходит с головой в сладкие глубины, в темные аллеи, в вешние воды». Л. Улицкая на примере Сонечки показала, насколько важен для современного общества образ любящей жены и матери, способной жертвовать собой ради близких людей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, можно сделать следующий вывод: семейная тема занимает ведущее место в произведениях Улицкой, образуя генеральную тему творчества писателя. Утверждая важность и первостепенность семьи в обществе, писательница, тем не менее, показывает, как нарушается понимание людьми друг друга, как теряется духовное единение между близкими родственниками. И в этом случае мы можем говорить о проблеме разрушения и распада семьи, утраты человеком, воспитывающимся в Советском Союзе (так как именно в это время происходит действие большинства произведений Л. Улицкой), духовных и нравственных основ семейной жизни. Семья с ее традициями перестает быть ценностью для многих героев писательницы (например, Таня из повести «Сонечка»). В то же время, Улицкая не делает такую ситуацию единственно возможной. Она показывает и другую, возможную жизнь, когда семья является для человека защитой и опорой.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Колодяжный, И.* Вопль о семье [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.litrossia.ru/archive/163/lirics/4058.php>
2. *Улицкая, Л.* Сонечка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://coollib.net/b/21486/read>
3. Ergasheva D.K. "The image of women and men in proverbs and sayings of the Russian people" *Yosh Tadqiqotchi Jurnal* Vol. 1 No. 2 (2022)
4. Ergasheva D.K. Cultural aspect of the artwork "World Science" No. 11 (44) 2020 <https://elibrary.ru/item.asp?id=44419000>
5. Ergasheva D.K. "The image of women and men in proverbs and sayings of the Russian people" *Yosh Tadqiqotchi Jurnal* Vol. 1 No. 2 (2022) <http://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/94>
6. *Зумбулидзе, И.Г.* «Женская проза» в контексте современной литературы [Текст] / И.Г. Зумбулидзе // Современная филология: материалы международной научной конференции (г. Уфа, апрель 2011 г.). - Уфа: Лето, 2011. - С. 21 - 23.
7. *Ровенская, Т.А.* Роман Л.Улицкой «Медея и ее дети» и повесть Л. Петрушевской «Маленькая Грозная»: опыт нового женского мифотворчества [Текст]/ Т.А. Ровенская// Адам и Ева. Альманах гендерной истории. - 2001. - №2. – С. 20.